

МАКТАБ ТАЪЛИМИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

*А.Х. Махмудов, Қори Ниёзи номидаги Тарбия педагогикаси
миллий институт бўлим бошлиғи п.ф.д., профессор*

Мазкур мақолада мактаб таълимини рақамлаштириш трансформация масаласига эътибор қаратилган. Рақамли дидактика, рақамли тарбия ва мактаб таълим тизимининг рақамли трансформация жараёнлари очиб берилган.

Калит сўзлар. *мактаб таълими, рақамлаштириш трансформацияси, баҳолаш, диагностика, рақамли дидактика, рақамли тарбия, таълим тамойиллари*

В данной статье основное внимание уделяется вопросу цифровизации и трансформации школьного образования. Раскрыты процессы цифровой трансформации, цифровой дидактики, цифрового воспитания в системе школьного образования.

Ключевые слова. *школьное образование, цифровая трансформация, оценка, диагностика, цифровая дидактика, цифровое воспитание, принципы обучения.*

This article focuses on the issue of digitalization and transformation of school education. The processes of digital transformation of digital didactics, digital education, and the school education system are revealed.

Keywords: *school education, digitalization transformation, assessment, diagnostics, digital didactics, digital education, principles of education*

Рақамли дидактика анъанавий дидактиканинг асосий тушунчалари ва тамойилларини рақамли муҳит шароитларига нисбатан ўрганиш, тўлдириш ва ўзгартиришни билдиради. Рақамли

дидактикани илмий билимларнинг трансфер-интегратив соҳаси сифатида қарашимиз мумкин. Илмий билимларнинг трансфер-интеграцион соҳаси маълум илмий ғоялар ва ёндашувларни бир соҳадан иккинчисига ўзаро ўтказиш ва уларнинг интеграциялашуви билан тавсифланади. Бунда бир томондан, педагогика; иккинчи томондан, компьютер фанлари ва рақамли технологияларни ўрганадиган бошқа фанлар киради. Рақамли дидактика турли ихтисослаштирилган йўналишлар, фанлар ва модулли курсларда ўқитиш усуллари ва ўрганиш стратегияларини яратиш учун асосдир.

Рақамли дидактика ривожланишининг омиллари куйидагилар ўртасидаги зиддиятлардир[1]:

таълимнинг оммавийлашуви ва сифат талабларининг ошиши шароитида таълим қийматининг доимий ўсиши;

Келажакнинг ноаниқлик даражасининг ошиши, талаба ҳаёти ва касбий ўрнини ўзи белгилашни педагогик қўллаб-қувватлаш жараёнида амалга ошириладиган ноаниқлик даражасини камайтиришнинг таълим функцияси;

рақамли жамият ва рақамли иқтисодиёт томонидан қўйилган касб-ҳунар таълими тизими битирувчисининг ижтимоийлашуви ва касбийлашувига қўйиладиган талаблар – рақамли авлоднинг типик вакиллари виртуал (тармоқ, ўйин) дунёсига қулфлаш тенденцияси;

касб-ҳунар таълими тизими битирувчисига қўйиладиган иқтисодиёт талабларидаги ўзгаришларнинг тез ва доимий равишда ўсиб бориши – таълим жараёнини ушбу талабларга мослаштиришнинг секинлашиши.

Рақамли таълим жараёни қўйидаги асосий дидактик тамойилларига таяниш керак: мустақил таълим фаолиятига устунлик тамойилли, шахсийлаштириш тамойилли, мақсадга мувофиқлик тамойилли, мослашувчанлик тамойилли, таълимда

муваффақият тамойилли, ҳамкорлик ва ўзаро ҳамкорликда ўрганиш тамойилли [2].

Келтирилган тамойилларни қисқача мазмуни ва моҳиятини кўриб чикамиз.

Мустақил таълим фаолиятига устунлик тамойилли рақамли таълим муҳитида талабанинг мустақил таълим фаолиятига урғу берилганлигини билдиради. Ўқитувчи ўқув жараёнини ташкил қилиши, ўқув жараёнида ўқувчини қўллаб-қувватлаши ва ёрдам бериши керак.

Шахсийлаштириш тамойилли. Ушбу тамойил ўқувчининг таълим мақсадини мустақил равишда белгилаш, таълим жараёнининг стратегиясини, таълим дастурининг ривожланиш суръати ва даражасини танлаш қобилиятини назарда тутди. Бу эса ўқитувчига шахсий ривожланиш кўрсаткичлари ва ўқувчиларнинг таълим натижаларини кузатиш имконини беради.

Мақсадга мувофиқлик тамойилли талабаларнинг таълим жараёнида қўйилган мақсадларга максимал даражада эришишни таъминлайдиган рақамли технологиялардан фойдаланиш талаб этилишини билдиради.

Мослашувчанлик тамойилли рақамли таълим жараёнининг шартларига қараб индивидуал ёндашувни ишлаб чиқиш имконини беради. Рақамли ўқув жараёни ўқув материални тақдим этиш тартиби, усули ва суръати каби жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир талаба учун дастурни автоматик равишда созлаш имконини беради. Бу тамойил ўқитувчиларни қўллаб-қувватлаш даражаси ва хусусиятини ҳам ҳисобга олади[3].

Таълимда муваффақият тамойилли рақамли таълим жараёнида “тушунтириш – мустаҳкамлаш – назорат” дидактик занжирининг якуний элементи ҳисобланади. Материални мустаҳкамлаш учун қўшимча ўқув соатлари ажратилади, ўқитувчилар ва талабаларнинг юзма-юз учрашуви тез-тез ташкил этилади.

Ўқитувчи мустаҳкамлашнинг гуруҳ ва индивидуал шаклларининг оптимал нисбатини диққат билан кузатиб боради. Рақамли воситалар бу жараёни сезиларли даражада тезлаштиради ва уни камроқ мунтазам қилади.

Ҳамкорлик ва ўзаро ҳамкорликда ўрганиш тамойилли ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги фаол кўп томонлама - реал ва тармоқли алоқа асосида таълим жараёнини қуришни талаб қилади. Ушбу тамойил тармоқни ўрганишнинг гуруҳ шаклларида фойдаланишни ўз ичига олади.

Таълимни ҳаёт билан боғлашнинг анъанавий дидактик тамойилли билан бевосита боғлиқ бўлган амалиётга йўналтирилганлик тамойилли мақсад ва аниқ натижаларни аниқ белгилашни талаб қилади[4].

Мавжудлик, тизимлилиқ ва изчиллик дидактик тамойилли билан боғлиқ бўлган мураккаблиқни ошириш тамойилли изчил ўтишни назарда тутади: оддийдан мураккабга ва мураккабдан оддийга; умумийдан хусусийга ва хусусийдан умумийга; индивидуалдан гуруҳга ва гуруҳдан индивидуал ва бошқа таълим жараёнлари.

Таълим муҳитининг тўйинганлиги тамойилли индивидуал таълим стратегиясини қуриш учун ортиқча ахборот ресурсларини талаб қилади. Бундай ортиқчалиқ тармоқ таълим ресурси - ягона ахборот таълим муҳити ёрдамида амалга оширилиши мумкин.

Полимодаллик (мультимедиа) тамойилли кўришнинг батафсилроқ дидактик тамойилли бўлиб, ўқув жараёнида идрок этишнинг визуал, эшитиш ва ҳаракатлантирувчи (кинестетик) усуллари ўз ичига олади. Бунинг учун симуляторлар, сенсорлар, симуляторлар, шунингдек, тўлдирилган реаллик воситалари каби турли хил қурилмалар қўлланилади.

Ҳамкорлик асосида баҳолаш тамойилли бутун ўқув жараёни давомида ўқувчиларнинг муваффақиятини доимий равишда баҳолашни тақозо этади. Рақамли технологиялар тезкор қайта

алокани таъминлайди, ўқитувчига топшириқ натижалари бўйича керакли маълумотларни доимий равишда узатади. Бунинг ёрдамида ўқитувчи ўқувчининг кучли ва заиф томонлари тўғрисида хулоса чиқаради. Шундай қилиб, рақамли технологиялар муайян вазифанинг бажарилишини якуний баҳолашнинг ҳолислиги ва шаффофлигини таъминлайди.

1-расм. Мактаб таълимини рақамлаштириш трансформацияси

Узлуксиз таълимнинг муҳим бўғими бўлган мактаб таълимини рақамлаштириш трансформацияси орқали таълим сифатини оширишнинг ижобий ечим топиш мумкинлигини аксарият олимлар таъкидлаб ўтишмоқда. Мактаб таълимини

рақамлаштириш трансформацияси деганда таълим мақсадларига эришишда ахборот технологияларни тизимли, фаол ва изчил қўллаш натижасидаги жиддий ўзгаришлар тушунилади[5]. Мактаб таълимини рақамлаштириш жараёнини ёки рақамлаштирилган таълим мухитини қўйидаги педагогик модел ёрдамида акс эттириш мумкин(1-расм).

Таълимни рақамлаштириш трансформацияси орқали қўйидаги вазифалар ўз ечимини топади:

- ўқувчиларни таълим жараёнига эмоционал ва интеллектуал қизиқтиришини ошириш;
- шахсга йўналтирилган таълимнинг шакллари амалга ошириш;
- фанларни ўзлаштириш даражаси паст бўлган ўқувчилар билан ишлашда ижобий таълим натижаларига эришиш;
- фанларни ўзлаштириш даражаси юқори бўлган ўқувчилар билан ишлашда улардаги мотивацияни сўнгдирмаслик;
- ўқитувчини меҳнатини енгиллаштириш ва ижодий ишлаш учун имкониятлар яратиш;
- ахборот таълим ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ва бошқ.

Мактаб таълимни рақамли трансформацияси бу замонавий тенденциялардан бири бўлиб давр талаби. Шу билан бирга мактаб рақамли трансформацияни таълим жараёнлари кенг қўламда ўрганилиб борилаётганда бир вақтда тарбиявий жараёнлари орқада қолаётганини таъкидлаш мумкин.

Рақамли трансформациянинг тарбиявий жараёнлари мураккаб ҳисобланиб уни стандартлаштириш, форматлаштириш яъни рақамли форматга ўтишга тайёрлашга аниқ бир тўхтама келинганилиги йўқ. Бу йўналишдаги илмий тадқиқот ишлари ҳам кам сонда эканлиги эътироф этиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Шумская, О. А. Цифровая трансформация в образовании: вызовы современного общества / О. А. Шумская, И. Г. Придворева, Е. Г. Татарникова. // Молодой ученый. — 2021. — № 7 (349). — С. 76-77. — URL: <https://moluch.ru/archive/349/78631/>

2. Маниковская М. А. Цифровизация образования: вызовы традиционным нормам и принципам морали // Власть и управление на Востоке России. 2019. № 2 (87). С. 100-106. DOI 10.22394/1818-4049-2019-87-2-100-106

3. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари // Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.

4. Махмудов А. Х., Феллов В. С., Камилова А. Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 6 (79). – С. 3-9.

5. А. Х. Махмудов, З .Б. Абдурахмонов Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари // Academic research in educational sciences. 2021. №CSPI conference3. С. 97-99. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-ra-amli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutulari-va-muammolari>

